

**NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDA FRAZELOGIK IBORALARNING
QO'LLANILISHI****Zebuniso Fayzullaeva Abdukarimovna**

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti stajyor-o'qituvchisi

zebofayzullaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054067>

Nemis va o'zbek tillarida frazeologik iboralarning qo'llanilishi tillar o'rtasida bog'liqlilik, tarixiy va madaniy farqliliklar bilan bog'liq. Bundan tashqari, ularning qo'llanilish shakli ham farq qilishi mumkin. Quyidagi usullar frazeologik iboralarning qo'llanilishiga misol qilish mumkin:

1. Tarjima qilishda: Frazeologik iboralar tarjima qilinishida juda ko'p ishlatiladi. Bu holatda, qo'shimcha ma'lumotlar ko'rsatib, iborani tushuntirish yoki mazmunini o'zgartirish mumkin. Masalan, "die Nase hoch tragen" iborasi "burnini suqmoq" deb tarjima qilinishi mumkin.
2. Adabiyotda: Frazeologik iboralar adabiyotda ham keng qo'llaniladi. Ular qalamkarlar tomonidan hikoyalarni ko'rsatish, dialoglar yaratish, nuqtai nazarlarni ta'minlash uchun ishlatiladi.
3. So'zlashuvda: Frazeologik iboralar ma'noni qisqartirish, ifodani tezlashtirish, tasvirlash uchun so'zlashuvda ham qo'llaniladi. Buning uchun, insonlar o'z o'zidan kelib chiqqan qator vaziyatlarda frazeologik iboralarni ishlatishadi.
4. Reklamada: Frazeologik iboralar reklama hujjatlarida ham ishlatiladi. Ular mahsulotlarni sifatli tasvirlash, xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish kabi maqsadlar uchun qo'llaniladi.
5. Xalqaro aloqalarda: Frazeologik iboralar xalqaro aloqalarda ham qo'llaniladi. Ularning o'zbek tilidagi analoglaridan foydalanish, ya'ni tarjima qilish yoki o'zgartirish mumkin.

Nemis tilidagi frazeologik iboralar adabiyotda juda ko'p ishlatiladi. Ular hikoyalarni ko'rsatish, xarakterlarni ifodalash, nuqtai nazarlarni aniqlovchi va qo'shimcha tasvirlash uchun foydalaniladi. Quyidagi misollar Nemis adabiyotiida foydalanilgan frazeologik iboralardan ba'zi misollar:

1. "Das ist mir Wurst" - bu ibora tariqxonasida ko'p foydalanilgan. Uning ma'nosi "menga ajoyibdir" yoki "menga hech qanday farqi yo'q" deb tarjima qilinadi.
2. "In den sauren Apfel beißen" - bu ibora ajoyib hikoya yaratish uchun foydalaniladi. Uning ma'nosi "qiyin vaziyatlarga tushish" deb tarjima qilinadi.
3. "Den Nagel auf den Kopf treffen" - bu ibora hikoya yaratish, yoki muammolarni aniqlovchi uchun foydalaniladi. Uning ma'nosi "muammo yechish" yoki "aniq javob berish" deb tarjima qilinadi.

4. "Die Daumen drücken" - bu ibora yaxshi natijalar uchun baxtli bo'lishni kutilganda foydalaniladi. Uning ma'nosi "baxtli bo'lishni umid qilish" yoki "omad topish uchun xursand bo'lish" deb tarjima qilinadi.

Shunday qilib, Nemis tilidagi frazeologik iboralar adabiyotda ko'plab maqsadlar uchun foydalaniladi va ular hikoyalarni aniqlash va tasvirlash uchun yaxshi vosita sifatida xizmat qiladi.

O'zbek tilida frazeologik iboralar (frazeologizmlar) - bu tildagi ma'noli birlashmalar, ularning har bir so'zi alohida o'z ma'nosi bilan o'zaro bog'liq emas, balki birlashtirilgan turlari bilan yangi ma'no hosil qiladi. Frazeologizmlar tilning madaniyati va bayonoti jihatidan juda muhim ahamiyatga ega. O'zbek tilida frazeologizmlar ko'plab mavzular, tasniflar va turlarga bo'linadi.

1. Tarkib va tuzilishiga ko'ra:

- O'zbek tilida frazeologik iboralar turli tuzilish va tarkib bo'yicha bog'langan. Masalan, jumla shaklidagi frazeologizmlar, jumla ichidagi frazeologizmlar, so'z birikmalari va hokazo.

2. Ma'no va tasvirlash uslubiga ko'ra:

- O'zbek tilida frazeologik iboralar ko'plab ma'no va tasvirlash uslublarida qo'llaniladi. Ular ma'nosini anglatish, e'tibor tortish, tasvir qilish, ta'kidlash, mazmuni boyitish va boshqa maqsadlar uchun ishlatiladi.

3. Tasniflash:

- O'zbek tilida frazeologik iboralar turli tasniflar bo'yicha ajratilgan. Ular quyidagi kabi tasniflarga bo'linadi:

- Shaxsiy va ob'ektiv ma'no anglatuvchi frazeologizmlar
- Hayotiy va ijtimoiy ma'no anglatuvchi frazeologizmlar
- Tabiiy va madaniy ma'no anglatuvchi frazeologizmlar
- Boshqa turdagi frazeologizmlar

4. Misol:

- O'zbek tilida frazeologik iboralar quyidagicha misollarga ega:
 - "ko'z yummoq" - e'tibor bermaslik, qaror qabul qilmaslik
 - "qo'l qo'shmoq" - yordam bermoq, qo'llab-quvvatlash
 - "tong otguncha" - juda uzun vaqt davomida
 - "quloq chidamoq" - ta'kidlash, ogohlantirish

O'zbek tilida frazeologik iboralar tilning zamonaviy va o'tmish joylashuvi, milliy an'analar, adabiyot va san'at asarlari bilan bog'liq. O'zbek tilining zamonaviy ma'no tarixiy, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq holda rivojlanadi.

Nemis va o'zbek tillari frazeologik iboralardan juda keng foydalanadigan tillardan. Bu tillardagi frazeologizmlarning qo'llanilishida o'xshashliklar bilan birga ayrim farqlar ham mavjud:

O'xshashliklar:

- Har ikkala tilda ham frazeologizmlar tilning ifodaviyligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.
- Ikkala tilga xos idiomatik iboralar, mavezlar va qoidaviy iboralar mavjud.
- Ayrim frazeologik iboralarning semantikasi ikkala tilda ham bir xil yoki yaqin. Masalan: tishini ko'rsatmoq (o'zb) - die Zähne zeigen (nem); burnini suqmoq (o'zb) - die Nase hoch tragen (nem).

Farqlar:

- Nemis tilida o'zbek tiliga nisbatan frazeologik iboralarning soni ancha ko'p.
- Ayrim frazeologizmlar ikkala til uchun xos bo'lgani holda, ularning ma'nolari bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan: ot yugurmoq (o'zb) – ein Pferd reiten (nemis).
- Ikkala tilning frazeologik fondida turli darajada kalka frazeologizmlar uchraydi. Masalan, nemis tilida italyan, yunon va boshqa tillardan o'zlashgan ko'p frazeologizmlar bor.
- Ayrim hollarda nemis tilidagi frazeologizmning o'zbekcha analogi yo'q bo'lib, uning ma'nosi o'zbekcha frazeologizmlar yordamida ifodalanadi.
- Ko'p hollarda ikkala tilning frazeologik iboralari bir-birining to'liq muqobili bo'la olmaydi.

Demak, har qaysi tilning o'ziga xos frazeologik bog'liqliklari, frazeologik sistemalari va resurslari borligini inkor etmasdan, frazeologiya sohasida tillar o'rtasida o'xshashliklar ham kuzatiladi.

Nemis va o'zbek tillaridagi frazeologik iboralarning o'xshashliklari:

- Idiomatik iboralari. Masalan: tishini ko'rsatmoq (o'zb) - die Zähne zeigen (nem); burnini suqmoq (o'zb) - die Nase hoch tragen (nem).
- Mavaislar. Masalan: suv uzatmoq (o'zb) - Wasser reichen (nem); orqa olmoq (o'zb) - Rückendeckung geben (nem).
- Qoidaviy iboralari. Masalan: so'z bermoq (o'zb) - sein Wort geben (nem); gunohkor bo'lmoq (o'zb) - schuldig sein (nem).

Farqlar:

- Frazeologizmlarning soni. Nemis tilida frazeologik iboralar o'zbek tiliga nisbatan ancha ko'p.

- Ma'no. Ayrim frazeologizmlarning ma'nolari farq qilishi mumkin. Masalan: ot yugurmoq (o'zb) – ein Pferd reiten (nemis); tishini ko'rsatmoq (o'zb) - nehmen, was kommt (nemis).
- Kalka frazeologizmlar. Nemis tilida boshqa tillardan o'zlashgan ko'p frazeologizmlar bor (masalan, italyan, yunon). O'zbek tilida bunday kalka frazeologizmlar kamroq uchraydi.
- Analoglar. Ayrim nemis frazeologizmlari uchun o'zbek tilida to'liq analogi yo'q. Bunda ma'no o'zbek frazeologizmlari orqali ifodalanadi.
- To'liq muqobil emaslik. Ko'p hollarda ikkala tilning frazeologik iboralari bir-birining to'liq muqobili bo'la olmaydi, chunki har bir tilning o'z frazeologik sistemasi va konteksti bor.
- Vazifa. Ikkala tilning frazeologizmlari bir xil vazifani bajarishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ularning uslubi va emotsional to'ki turlicha bo'lishi mumkin. Demak, frazeologiyada o'xshashlik bilan birga, tillarning o'ziga xos jihatlari ham muhim ahamiyatga ega.

1. Idiomatik iboralari. Bu iboralarning har bir komponenti alohida ma'no anglatadi, lekin iboraning umumiy ma'nosi ularning yig'indisidan farq qiladi. Masalan: tishini ko'rsatmoq, burnini suqmoq, qulog'iga chiqqan.

2. Atamalar. Bu iboralarda har bir komponent alohida leksik ma'no anglatmay, faqat iboraning umumiy ma'nosini ifodalaydi. Masalan: bezovtalanmoq, chora ko'rmo

3. Maviruslar. Bu iboralarda komponentlarning semantik bo'linishi sezilib turibdi, lekin ularning ma'nolari biroz o'zgarib ketgan. Masalan: suv uzatmoq, gap taramoq.

4. Qoidaviy iboralari. Bu iboralarda komponentlar alohida ham, iboraning umumiy ham ma'no anglatishi mumkin. Masalan: so'z bermoq, gunohkor bo'lmoq.

Frazeologizmlarning qo'llanilishi nutqda tillarni boyitadi va uning ifodaviyligini oshiradi. O'zbek tilidagi frazeologik iboralarning ko'lamli fondi bu tilning boy frazeologik resurslariga ega ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Paulo Coelho. "Alkimyogar". O'zbekiston, Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 1999. 228 b.
2. R. J. Cardullo. "The Theoretical Foundation of Translation". New York: Cambridge University Press, 2011. 374 b.
3. E. A. Nida. "Toward a Science of Translating". Leiden: Brill, 1964. 298 b.
4. P. Newmark. "A Textbook of Translation". London: Prentice Hall, 1988. 316 b.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. M. Baker. "In Other Words: A Coursebook on Translation". London: Routledge, 1992. 270 b.
6. A. V. Fedorov. "Vvedenie v teoriyu perevoda". Moskva: Vysshaya shkola, 1983. 412 b.
7. L. V. Shcherba. "Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'". Leningrad: Nauka, 1974. 384 b.